

O DESAFIO DE REVISAR ASPECTOS ÉTICOS NA PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS: Questionamentos à regulação brasileira da conduta dos pesquisadores

Aline dos Santos Moreira de Carvalho

Evaldo Freires de Carvalho

DOI: 10.5281/zenodo.7646315

Resumo: A sociedade, desde sua constituição, apresenta preocupações e dilemas éticos. Sobre pesquisas em Ciências Humanas, esses tornam-se obrigatoriedade pois envolvem riscos e assim, os Direitos Humanos para proteção dos participantes. O Brasil, para apontar e delimitar diretrizes e normas de conduta ética em pesquisas assim como para garantir os princípios bioéticos, formulou, aprovou e publicou três Resoluções nesse sentido, que geram desafios e questões revisionais. O presente estudo tem o objetivo de apresentar o desafio de revisar aspectos éticos em pesquisas de Ciências Humanas, destacando princípios norteadores éticos, o que versa as Resoluções brasileiras, e seus desafios. Para tal, utilizou-se de pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e descritivo. A pesquisa foi realizada em meio virtual, utilizando os descritores: Ciências Humanas, ética, pesquisa e resoluções. Após a análise textual, os resultados e discussão foram apresentados em três tópicos correlacionados, a saber: Ética e pesquisa, Ética e pesquisa, as medidas regulamentadoras brasileiras, Desafios de revisão. As conclusões e impressões do autor foram compreendidas nas considerações finais.

Palavras-chave: Ciências Humanas; Ética; Pesquisa; Resoluções.

1. INTRODUÇÃO

O que é uma conduta ética? Desde que a sociedade foi constituída como tal, muitas são as indagações e dilemas acerca do que é ética, do comportamento ético e como agir de forma ética. Em pesquisas, não é diferente: é obrigatório que a ética e a conduta ética estejam em observância, principalmente em pesquisas de Ciências Humanas.

Tais pesquisas compreendem Direitos Humanos como o fundamento teórico para suas diretrizes e métodos. Os dilemas éticos em pesquisas começaram nos Estados Unidos, que resultaram em alguns documentos orientadores. No Brasil, nas décadas de 80 e 90, as pesquisas foram fomentadas, e gerou a necessidade de um norte orientador sobre os aspectos éticos, que geraram sucessivamente, em tempos distintos, três Resoluções que serão apresentadas neste estudo, assim como algumas críticas e aspectos revisionais sobre elas.

O presente estudo tem o objetivo de apresentar o desafio de revisar aspectos éticos em pesquisas de Ciências Humanas, destacando princípios norteadores éticos, o que versa as Resoluções brasileiras, e seus desafios.

Para tal, utilizou-se de pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e descritivo, que segundo Gil (2008) é desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente em artigos científicos, publicações, cadernos, monografias e livros. A pesquisa foi realizada em meio virtual, utilizando os descritores: Ciências Humanas, ética, pesquisa e resoluções. Após a análise textual, os resultados e discussão foram apresentados em três tópicos correlacionados, a saber: Ética e pesquisa, Ética e pesquisa, as medidas regulamentadoras brasileiras, Desafios de revisão. As conclusões e impressões do autor foram compreendidas nas considerações finais.

2. ÉTICA E PESQUISA

O termo ética apresenta origem grega e latina, tendo como raiz etimológica o termo *ethos*, que apresenta duas grafias e significados distintos: uma diz respeito ao lugar onde se guardavam os animais, evoluindo para o lugar onde nasce a interioridade do homem (Renaud, 1994 apud PEDRO, 2014); e a segunda significa a habitação do ser, comportamento, hábitos, caráter, modo de ser de uma pessoa (PEDRO, 2014).

A ética tem característica especulativa. Sendo assim, não oferece fórmulas prontas para se adquirir e viver em sucesso, preocupa-se com a fundamentação da moral, não sendo um conjunto de proibições (GONTIJO, 2006).

A palavra ética, designa, na tradição filosófica, o objeto de estudo de uma disciplina e o estudo do objeto; disciplina que reflete sobre os modos práticos nos costumes e modos de ser, assim como o saber, em si (PEDRO, 2014). E tem por objetivo de sua análise a investigação dos princípios de subsídios a moral, e para responder aos questionamentos acerca dos modos de viver (SCHNEEWIND, 1996; WEIL, 2012 apud PEDRO, 2014).

Pesquisa é conceituada como um conjunto de atividades que visa a descoberta de novos conhecimentos no domínio social, científico, literário, artístico e etc. Ao tratar do conceito de pesquisa científica, primeiramente cabe falar sobre as indagações naturais do ser humano acerca de sua existência, da existência do mundo, verdade, mitos, realidade que acompanha a história assim como os fenômenos que rodeiam vida e morte, lugar dos indivíduos, relações de poder social, de controle, temas sociais que engendram caminhos sobre sociologia, filosofia, religião, arte, ciências. Nesse sentido, a ciência é apenas uma forma de se expressar tal busca, não conclusiva nem exclusiva, mas que busca desenvolver conhecimentos (ARAGÃO et al., 2005).

E a pesquisa científica surge a partir de problematizações operadas por uma tendência crítica de quem observa os fenômenos. Sendo assim, o pesquisador explora a teoria em busca de algo que permita ser atualizado para construir e formar enunciados e proposições para enquadrar o problema, e o procedimento de pesquisa é produção de saber (ARAGÃO et al., 2005).

2.1. A ÉTICA EM PESQUISAS

A preocupação com a ética em pesquisas científica com seres humanos desenvolveu-se dentro das questões sobre os direitos humanos e o avanço da luta por esses, assim como a aprovação do Código de Nuremberg, de 1947, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (AZEVEDO, 2002 apud CAMPOS, 2020).

Nesse sentido, ações do Conselho Nacional de Saúde foram um avanço importante para o aperfeiçoamento da ética em pesquisas com seres humanos no Brasil, que contribuíram para transpor inadequações no tratamento de pacientes assim como na utilização dos resultados. Na pesquisa em Ciências Humanas, algumas tentativas de pesquisa nos anos 60 levantaram muitas discussões quanto aos princípios éticos (CAMPOS, 2020).

A temática da ética em pesquisas de Ciências Humanas começou a ser debatido nos Estados Unidos, na década de 80, devido a intensas pesquisas realizadas no meio urbano, com diferentes grupos diversos, abarcando desde usuários de drogas a questões de violência, o que contribuiu para as primeiras regulamentações de ética em pesquisas. (CHAMBERS, 1980; SIEBER, 1984 apud DINIZ, 2008).

De acordo com Guerriero et al. (2015), a discussão que compreende ética e pesquisa acontece no campo científico, que para Bourdieu (2003 apud GUERRIERO et al., 2015) é um espaço social que possui relações de poder específicas, colocando em questão a hegemonia científica, biomédica, positivista, sobreposta às demais pesquisas de igual forma tradicionais, de onde o padrão de ciência, efeitos materiais e simbólicos que fomentaram disputas, incluindo as diretrizes adequadas aos distintos paradigmas. Sendo assim, elaboraram diretrizes sobre ética em pesquisa que respeitem diferenças nem discriminem enfoques tornou-se problemática e desafio para os que têm como missão definir diretrizes éticas para pesquisas em Ciências Humanas (GUERRIERO et al., 2015).

Lino (2007, p.17) destaca que a bioética

(...) é o conjunto de conceitos, argumentos e normas que auxilia os agentes morais na reflexão sobre a aceitabilidade das ações e na avaliação dos juízos morais através de suas ferramentas teóricas. São elas, o utilitarismo, deontologismo ou kantismo, a ética do caráter ou da virtude, a ética dos direitos, o comunitarismo, a ética do cuidar, a casuística e a principialista

Diniz (2008) acrescenta que, no Brasil, houve um desafio em responder se pesquisas em Ciências Humanas deveria ou não ser submetidos a revisões de ética devido a dois pontos centrais em questão: o primeiro é se cabe revisão ética em pesquisas qualitativas ou se essa tarefa deve ser feita pelas comunidades de disciplinas; a segunda é que não existe um sistema de revisão ética capaz de cumprir essa função baseado na Resolução 196/96.

Portanto, pode-se dizer que a ética em pesquisas em Ciências Humanas é um território vasto para debates, pois está em construção e fomenta disputas entre disciplinas, técnicas e métodos que ora se aproximam e ora se distanciam (DINIZ, 2008).

Um dos primeiros documentos que versam sobre questões éticas em pesquisas com seres humanos é o Relatório Belmont, elaborado por uma comissão de ética criada pelo Congresso norte americano, em 1978, que considerava princípios básicos para tais pesquisas que são o respeito aos seres humanos (autonomia), a beneficência e a justiça (LINO, 2007).

Os trabalhos de Beauchamp e Childress, ética principialista, que sucederam os Relatório Belmont, têm como premissa básica amoralidade comum (padrões universais que transcendem meros costumes e atitudes locais), e apontam para a reflexão de alguns princípios que compõem a deliberação moral e ética: princípio da autonomia (consentimento informado e consentimento esclarecido), Princípio da não-maleficência, Princípio da Beneficência, Princípio da Justiça (LINO, 2007).

2.2 AS MEDIDAS REGULAMENTADORAS BRASILEIRAS

A partir da necessidade de regulamentação sobre a ética em pesquisas em Ciências Humanas, e Brasil, em 1996, despontou com a implantação da Resolução 196/96.

Essa resolução, conhecida como Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde é um dos mais importantes documentos regulatórios em pesquisa do país, pois veio preencher espaços sobre proteção dos seres humanos que participam de pesquisas no território nacional (SANTOS, 2018).

Em seu preâmbulo está:

Esta resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado (BRASIL, 1996 apud SANTOS, 2018, s.p.)

Segundo o Conselho Nacional de Saúde, essa resolução foi elaborada em um ambiente plural, inter e multidisciplinar que buscou ouvir todas as vozes disciplinares que se julgou necessárias de serem ouvidas, pois a resolução:

(...) não é um código de moral, nem lei. Ela é uma peça de natureza bioética, entendendo-se, por tal, análise e juízo crítico sobre valores (que podem estar em conflito), o que exige condições básicas para tanto. Assim, liberdade para proceder às opções, não preconceito, não coação, grandeza para alterar opção, humildade para respeitar a opção do outro, são condições essenciais para o exercício da bioética (SANTIS, 2018, s.p.).

Essa Resolução compreendeu pesquisa como a classe de atividades que visa desenvolver ou contribuir para que o conhecimento seja construído de forma geral ou generalizável que consiste em

teorias, relações e princípios ou na acumulação de informações, através de métodos científicos aceitos de observação e inferência (LINO, 2007).

Uma característica é que possuía como elemento de auxílio, os Comitês de Ética em Pesquisas (CEPs). Os CEPs são independentes, não possuem fins lucrativos, são multidisciplinares, voltados para a preservação da dignidade humana, sendo constituído por profissionais de diversas áreas de conhecimento e representantes dos usuários da união para equilibrar gêneros e categorias profissionais (SANTOS, 2018).

No Brasil:

toda pesquisa científica envolvendo seres humanos deve ser submetida às recomendações da Resolução 196/96. As que não se submeterem serão consideradas ilícitas ou ilegais, por força do item VII. Também serão consideradas ilícitas ou ilegais as pesquisas consideradas anti-éticas, isto é aquelas que forem reprovadas ou suspensas por um CEP ou pela CONEP, por força dos itens VII.13,b e f; VIII.4,f. Após aprovação da pesquisa por um CEP, mas havendo denúncia de irregularidades pelo não cumprimento do estabelecido no protocolo de pesquisa ou maus tratos, o CEP deve requerer a instauração de sindicância junto à direção da instituição responsável pela aprovação da pesquisa para a apuração dos fatos e, havendo comprovação das denúncias, deve comunicar à CONEP e outras instâncias competentes, conforme itens VII.13 e VIII.4.

A suspensão da pesquisa pelo pesquisador, determinada ou não pelo CEP ou CONEP, não impede que os sujeitos prejudicados com a pesquisa, ou seja, aqueles que sofreram riscos desnecessários ou danos não previstos no termo de consentimento, requeiram do Poder Judiciário a punição legal dos responsáveis, a assistência integral e indenização a que tem direito, conforme seu item V..3, 6 e 7 (LINO, 2007, p. 65-66).

A resolução 466/2012 entrou em vigor em junho de 2013, que se aplica a qualquer pesquisa realizada com seres humanos, avançando no reconhecimento das especificidades de pesquisas em Ciências Humanas e estabelecendo a necessidade de uma resolução específica para essas áreas (GUERRIERO, 2013).

De acordo com Campos (2020), Resolução 466/2012, compreendendo a bioética de forma mais ampla, estabeleceu um conjunto de princípios que devem ser estabelecidos e observados nas práticas em pesquisas com seres humanos, compreendendo que dignidade humana, direito humano e liberdade fundamental devem ser respeitadas e que os interesses e o bem-estar do indivíduo se sobrepõem aos interesses da ciência e da sociedade (UNESCO, 2005 apud CAMPOS, 2020). Os princípios são: autonomia, não-maleficência e beneficência e da justiça e equidade (CAMPOS, 2020).

Santos (2018) afirma que a Resolução 466/2012 foi gerada para atualização da anterior e que existem dúvidas em relação a verdade por motivos políticos de “agradar” a setores que se sentiam prejudicados anteriormente, adotando medidas conciliatórias e alegando haver resoluções complementares para pesquisas em Ciências Humanas, e criando facilidades e brecha éticas que a anterior não continha,

(...) mantém o aspecto ético principialista dos referencias da bioética; assegura os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa; obtenção do consentimento livre e esclarecido; respeita os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos; assegura aos participantes da pesquisa o retorno dos benefícios e produtos gerado pelo estudo; garante a manutenção do sigilo e da privacidade dos pesquisados; garante a manutenção do sistema CEP/CONEP como um colegiado interdisciplinar e interdependente, criados para proteger os participantes da pesquisa. Em um contexto geral, garante a proteção daqueles que participam de uma pesquisa (SANTOS, 2018, s.p.)

Santos (2018) salienta que as duas Resoluções tratam amplamente da proteção aos seres humanos, fundamental esses marcos regulatórios.

Contudo, a Resolução 510/2016 é específica na regulamentação de pesquisas de Ciências Humanas e Sociais, elaborada pelo Grupo de Trabalho em Ciências Humanas e Sociais da CONEP (Comissão Nacional de Ética na Pesquisa), um grupo composto por cientistas de diversas áreas de conhecimento em tais ciências integram esse. Foi a primeira norma brasileira desse gênero, publicada em 24 de maio de 2016 e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde para atender a diversidade de pesquisadores de demais áreas que não se sentiam contemplados (BRASIL, 2016 apud CAMPOS, 2020).

Para Guerriero (2016 apud CAMPOS, 2020), que participou da elaboração do texto da Resolução:

1) a determinação relativa à composição equitativa da CONEP e participação de membros das CHS na revisão dos protocolos dessas áreas, sendo recomendada a participação também equitativa desses cientistas nos comitês de ética regionais que compõem o sistema CEPs-CONEP; 2) afirmação de que o mérito científico não deve ser objeto de avaliação pelo sistema CEPs-CONEP, pois já terá sido avaliado pelas instâncias encarregadas desse tópico (universidades, instituições de fomento à pesquisa) antes que os projetos de pesquisa sejam examinados pelos comitês de ética. O texto legal estabelece que o foco principal do julgamento ético diz respeito à proteção dos participantes da pesquisa e à minimização dos eventuais riscos que a pesquisa possa produzir; 3) flexibilização das formas de registro do consentimento ou do assentimento livre e esclarecido dos participantes, que passam a admitir “a forma escrita, sonora, imagética, ou em outras formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes” (Cap. III, Art. 15 da Resolução 510/16); 4) exclusão de alguns tipos de projetos de pesquisas em CHS, que não apresentam riscos evidentes aos participantes, da obrigatoriedade de submissão ao sistema CEPs-CONEP. Essas pesquisas incluem levantamentos de opinião pública com participantes não identificados, investigações que utilizam informações de domínio público, censos, bancos de dados agregados sem identificação individual dos participantes, revisões sistemáticas da literatura, atividades de treinamento educacional nos níveis da graduação universitária, ensino técnico ou especialização (GUERRIERO, 2016 apud CAMPOS, 2020, p. 10).

Alguns problemas como o risco para os participantes e para a sociedade, de forma geral, em pesquisas em Ciências Humanas, ainda não foi totalmente resolvido, apesar de Resolução 466/2012, no Artigo 22, define risco como “possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente” (BRASIL, 2012 apud CAMPOS, 2020).

2.3 DESAFIOS DE REVISÃO

Dentre os textos estudados a respeito da ética em pesquisas e das Resoluções brasileiras que versam sobre essa temática, pode-se apontar algumas questões que são consideradas desafios e problemáticas de ordem revisional.

As normas precisam reconhecer que existem diferentes formas de se fazer e desenvolver pesquisas, que envolvem dilemas éticos diversos que devem ser tratados de forma particular; o pesquisador é um ser humano e social, marcado por sua realidade étnica, de gênero e situação socioeconômica, ou seja, sua atuação enquanto pesquisador é marcada por sua existência e pela comunidade a qual faz parte; o conhecimento produzido não é neutro; o pesquisar precisa aprender a manejar sua subjetividade; reconhecer a existência de um relacionamento entre o pesquisador e o participante. Sendo assim, o desafio está em identificar questões éticas específicas e em produzir uma resolução que coopere com os pesquisadores como com os Comitês de Ética em Pesquisas (CEPs) (GUERRIERO, 2013).

Para Campos (2020), os desafios estão em estabelecer uma escala de riscos, do menor para o maior, onde, em menores, os pesquisadores classificam suas pesquisas, e, em maiores riscos, apresentam aos sistemas CEPs para serem submetidos; as questões mais relevantes estão sobre riscos aos quais os participantes são submetidos em pesquisas com humanos.

Para Diniz (2007), a questão está sobre se todos os projetos de pesquisas em Ciências Humanas precisam ser submetidos a comitês colegiados. Contudo, a autora acredita que a questão ética em pesquisas em Ciências Humanas está em aproximá-las da própria ética, dos valores universais compartilhados, como Direitos Humanos, proteção a populações em estado de vulnerabilidade e interpretar a ciência como um bem comum.

Para Santos (2018), na Resolução 510, os representantes das Ciências Humanas e Sociais fazem parte obrigatória na composição dos CEPs que tiverem projetos nessas áreas e considera essa resolução mais deontológica do que ética, existe um maior detalhamento do Consentimento e Assentimento Livre e Esclarecido e exclusão do “Termo”; “possibilidades de estudos com seres humanos não serem avaliados pelo sistema CEP/CO-NEP; a obrigatoriedade dos estudos das ciências Sociais e Humanas serem avaliados por pessoas da área específica, diminuindo com isso a multidisciplinaridade nos CEPs” (SANTOS, 2018, s.p.).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ética, por sua natureza, é um tema bastante discutido desde que a sociedade e a dinâmica social passaram a ser observada e estudada, detentora de diversos significados e conceitos, a ética permeia a construção do conhecimento e dos saberes, principalmente em pesquisas, e pesquisas em Ciências Humanas.

Tais pesquisas envolvem seres humanos, o que remete, diretamente aos Direitos Humanos e à proteção da dignidade e bem-estar dos participantes. Buscando um norte para as pesquisas que precisavam e precisam ser realizadas para geração de conhecimento científico nas mais diversas áreas, no Brasil, influenciado pelas diretrizes norte americanas, houve três Resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde e publicadas a fim de esclarecer aos pesquisadores e participantes sobre as pesquisas e como devem ser realizadas, observado a proteção do ser humano.

As três Resoluções brasileiras são: Resolução 196/ 1996; Resolução 466/2012 e a Resolução 510/2016. De uma forma mais geral, para mais específica, entre concordâncias e discordâncias, e generalidades e especificidades, tais resoluções compõem as diretrizes de pesquisas em Ciências Humanas no Brasil.

Portanto, o pesquisador recebe o aparato e as diretrizes éticas necessárias ao passo que os participantes têm seu bem-estar resguardados enquanto aos riscos, e as pesquisas permanecem como amplas produtoras de conhecimento científico.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO et al., Elisabeth Maria. Falando de metodologia de pesquisa. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, vol. 5, n.2, Rio de Janeiro, dez. 2005. Disponível em:< http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812005000200003>. Acesso em 20 de abril de 2022.

CAMPOS, Regina Helena de Freitas. A pesquisa em ciências humanas, ciências sociais e educação: questões éticas suscitadas pela regulamentação brasileira. **Educação Pesquisa**, vol. 46, e217224, São Paulo, 2020. Disponível em:< <https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/170728/161167>>. Acesso em 20 de abril de 2022.

DINIZ, Débora. Ética na pesquisa em ciências humanas: novos desafios. **Ciências e saúde coletiva**, vol. 13, nº (2), Rio de Janeiro, abril 2008. Disponível em:<

<https://www.scielo.br/j/csc/a/QDNVw9nGF7X7b8Kf4LNvRVs/?lang=pt>>. Acesso em 20 de abril de 2022.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas da pesquisa social**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONTIJO, Eduardo Dias. Os termos 'Ética' e 'Moral'. **Revista Mental**, vil.4, n.7, Barbacena, nov. 2006. Disponível em:<
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167944272006000200008>. Acesso: 15 de janeiro de 2022.

GUERRIERO, Iara Coelho Zito. Aspectos éticos das pesquisas em Ciências Sociais e Humanas: o Desafio de Elaborar uma Resolução Específica. Editorial. **Revista Brasileira de Educação Médica**, vol. 37, nº 4, p. 475-476, São Paulo, 2013. Disponível em:<
<https://www.scielo.br/j/rbem/a/jqLzWDkyLjs4PZXRx3hXNkS/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 20 de abril de 2022.

LINO, Maria Helena de Medeiros. **Pesquisas envolvendo Seres Humanos: Fundamentos Éticos e Jurídicos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde**. Dissertação. Tese de mestrado em Saúde Pública em Bioética. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:<
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/5066/2/maria_helena_medeiros_lino_ensp_mest_2007.pdf.. Acesso em 20 de abril de 2022.

PEDRO, Ana Paula. Ética, moral, axiologia e valores: confusões e ambiguidades em torno de um conceito comum. **Kriterion**, vol. 55, nº 130, Belo Horizonte, Dez 2014. Disponível em:<
<https://www.scielo.br/j/kr/a/zMJGSvfJCfxBQwQRCyHnjgt/?lang=pt>. >. Acesso em 20 de abril de 2022.

SANTOS, Carlos Adriano Silva dos. Regulamentação ética das pesquisas no Brasil: precisamos de uma resolução específica para Ciências Sociais e Humanas? **Revista Iberoamericana de Bioética**, nº 06, p. 01-12, Maceió, 2018. Disponível em:< <https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/7905/8001>>. Acesso em 20 de abril de 2022.